

QUIZIZZ Fichas de trabalho**Data Quiz**

Total questions: 13

Tempo da planilha: 7 minutos

Nome

Turma

Data

 Múltipla escolha

1. São exemplos de dados numéricos...

a) Profissão

b) Temperatura

c) Altura

d) Idade

 Múltipla escolha

2. Como é possível conseguir acesso a dados públicos?

a) Via LAI (Lei de Acesso a Informação)

b) Não existe dados públicos

c) Em portais públicos

d) Apenas solicitando com ajuda de um advogado

 Múltipla escolha

3. É um exemplo de senha forte...

a) 12345678

b) 1ASRW3d%\$25!

 Preencha o espaço em branco

4. Qual é a sigla da agência que tem como objetivo fiscalizar o tratamento de dados para que seja conforme a LGPD?

Resp. _____

 Múltipla escolha

5. Quais exemplos de descumprimento da LAI?

a) Responder aos pedidos de acesso apresentados

b) Exigir a apresentação de motivos para dar acesso à informação

c) Permitir a apresentação de pedidos de informação

d) Estabelecer exigências não previstas na Lei

 Múltipla escolha

6. O que são dados?

a) Informações observadas, medidas e geradas

b) Apenas números

c) Informações relacionadas a pessoas

d) Informações coletadas na internet

Múltipla escolha

7. São exemplos de dados não estruturados...

- a) Vídeos
- b) Planilhas
- c) Áudios
- d) Imagens

 Múltipla escolha

8. O que acontece quando não protejo meus dados?

- a) Não tem nenhum perigo em deixar meus dados sem proteção
- b) Podem ser obtidos por outras pessoas e usados para golpes
- c) Outras pessoas podem obter os dados, mas não dá para fazer nada de mal com eles
- d) Não acontece nada

 Preencha o espaço em branco

9. Qual a lei que tem como objetivo garantir a proteção dos nossos dados?

Resp. _____

 Múltipla escolha

10. São exemplos de boas práticas para proteger nossos dados...

- a) Usar senhas fáceis para não esquecer
- b) Compartilhar senhas
- c) Fazer backup
- d) Atualizações dos sistemas

 Múltipla escolha

11. O que podemos fazer quando um dado público não está disponível?

- a) Podemos solicitar informações via LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
- b) Não é possível solicitar informações públicas
- c) Podemos solicitar as informações via LAI (Lei de Acesso a Informações)

 Múltipla escolha

12. Podemos utilizar como fonte de dados?

- a) Governo e Organizações Oficiais, Empresas e Setor Privado, Mídias Sociais
- b) Apenas Empresas e Setor Privado
- c) Apenas Mídias Sociais
- d) Apenas Governo e Organizações Oficiais

Múltipla escolha

13. O que a LGPD diz?

- a) Empresas estrangeiras não precisam seguir
- b) Que todo dado deve ser público
- c) Quais são os direitos que o cidadão brasileiro tem sobre seus dados
- d) Dá dicas de como cada pessoa pode se proteger

Chaves de resposta

1. d) Idade , b) Temperatura , c) Altura
2. c) Em portais , Via LAI (Lei de públicos a) Acesso a Informação)
3. b) 1ASRW3d%\$25!
4. ANPD
5. d) Estabelecer , Exigir a exigências b) apresentação de não motivos para dar previstas na acesso à Lei informação
6. a) Informações observadas, medidas e geradas
7. d) Imagens , a) Vídeos , c) Áudios
8. b) Podem ser obtidos por outras pessoas e usados para golpes
9. LGPD
10. c) Fazer , Atualizações dos backup d) sistemas
11. c) Podemos solicitar as informações via LAI (Lei de Acesso a Informações)
12. a) Governo e Organizações Oficiais, Empresas e Setor Privado, Mídias Sociais
13. c) Quais são os direitos que o cidadão brasileiro tem sobre seus dados

